
**O USO DO ESPAÇO MAKER EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO
INTEGRAL NO INTERIOR DO AMAZONAS: UM ESTUDO DE CASO**

DOI: 10.5281/zenodo.14210211

Márcio Junio Diniz Da Silva
Pós-graduado em metodologia dos ens.
da Líng. Inglesa - FAEL
E-mail: diniz.mds@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5909096937631872>

Nariene do Nascimento Pereira
Mestre em Letras - UFRR
E-mail: naranasc22@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5680243991899832>

RESUMO: O artigo "O uso do espaço maker em uma escola estadual de tempo integral no interior do Amazonas: um estudo de caso", explora a implementação e utilização do espaço *maker* em uma escola de Presidente Figueiredo - Amazonas, como parte do programa governamental "Fazer pra Aprender". A pesquisa objetiva compreender se o espaço é utilizado de maneira eficaz pelos professores, investigando também o processo de formação inicial e continuada para o uso das tecnologias disponíveis. A metodologia qualitativa incluiu questionários aplicados a 10 professores, revelando insatisfação com a formação inicial (40% insatisfeitos e 30% pouco satisfeitos), baixos níveis de entendimento das ferramentas (50% com pontuação abaixo de 5 numa escala de 10) e uso limitado do espaço, com 30% dos docentes utilizando-o apenas três vezes em dois anos. Além disso, as formações continuadas foram escassas, com metade dos participantes relatando apenas uma formação adicional. O estudo conclui que a ausência de formações consistentes prejudica a efetividade do espaço maker e recomenda investimentos em capacitação docente para maximizar o potencial das metodologias ativas propostas. A pesquisa destaca a necessidade de maior suporte governamental para fomentar práticas pedagógicas inovadoras e a autonomia no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras chaves: Espaço maker; Professores; Tecnologias.

1. INTRODUÇÃO

A cultura *maker* vem ganhando cada vez mais espaço nos ambientes escolares nos últimos anos, seu destaque está pautado na evidência de uma educação inovadora que possibilita os educandos a serem autônomos no seu processo de aprendizagem, tendo como foco principal o desenvolvimento da autonomia, pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe, entre outros. “O movimento *maker* está relacionado à prática na qual o aluno é protagonista do processo de construção do seu conhecimento, explorando assuntos de seu interesse e satisfação”, (Braga de Paula, et al., 2019, s.n.). Neste sentido de educação inovadora, a cultura *maker* está diretamente ligada ao uso das tecnologias na educação.

Este estudo tem como objetivo investigar o uso do espaço *maker*, em uma Escola Estadual de Ensino Médio, situada no Município de Presidente Figueiredo no Amazonas, tendo como objeto de estudo os professores das diversas áreas do conhecimento da escola em questão, afim de compreender se este espaço é utilizado ou não de forma adequada por parte dos educadores, desde a sua implantação no ano de 2022. Visa também entender como se deu o processo de formação inicial para o uso de espaço *maker* e se desde então formações continuadas foram realizadas, para o uso adequado do espaço.

Os principais interlocutores que este estudo se baseia são: (BRAGA, 2024), (CAMARGO, 2018), (MORAN, 2018, 2019), (RODRIGUES, 2024), pesquisadores do campo das tecnologias na educação.

2. METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido com base na metodologia qualitativa, fazendo-se uso de questionário aplicados aos professores, objetos deste estudo de caso, com o objetivo de entender como é realizado todo o processo de uso da sala *maker*; e se este espaço é utilizado de maneira adequada por parte dos educadores, desde a sua implantação na escola (2022), local do objeto de estudo, o processo de formação dos professores para o uso desta, a elaboração de aula de acordo com a proposta *maker* e realização das aulas com o corpo docente. Para fins de entendimento mais aprofundados destes processos, foram realizadas abordagens qualitativas, afim de gerar dados em números.

3. ESPAÇO MAKER: FAZER PARA APRENDER

No ano de 2022, o espaço *maker*, foi implantado na escola em questão pelo Governo Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar – SEDUC, como parte do Programa Fazer pra Aprender.

O Fazer para Aprender é um projeto prioritário do Governo do Estado do Amazonas, criado pelo Decreto N.º 44.356, de 11 de agosto de 2021, [...] O projeto fomenta o desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem (mão na massa) em ambientes multi-instrucionais implementados em unidades escolares da Secretaria, tendo como princípio educativo, a problematização como instrumento de incentivo à pesquisa e ao protagonismo dos estudantes. Possibilita atividades práticas e experimentais nas mais diversas áreas de conhecimento, aproximando os alunos de situações desafiadoras e instigando-os na busca da resolução de problemas com foco na melhoria da aprendizagem, no desenvolvimento de projetos de acordo com o contexto local e, até mesmo, no empreendedorismo. (PLATAFORMA SABER MAIS, s.d.).

O público alvo destes espaços, são alunos das escolas estaduais do Amazonas, contempladas com estes espaços, que são equipados com materiais como: kits de impressão 3D, kit multimídia, kit de eletrônica, kit vídeo maker, kit de robótica, kit de marcenaria e carpintaria, notebook, tablets educacionais e livros para didáticos para todas as séries. Para que estes espaços sejam utilizados, os professores das escolas contempladas recebem treinamento para o uso dos materiais listados acima, a fim de desenvolver aulas voltadas para a proposta *maker*.

A cultura *maker*, é uma das vertentes das metodologias ativas, que buscam pôr o aluno como ator principal do seu processo de ensino, incentivando-o a ser um sujeito autônomo e com capacidade de desenvolver o pensamento crítico. “As metodologias ativas procuram criar situações de aprendizagem nas quais os aprendizes possam fazer coisas, pensar e conceituar o que fazem”, (Moran, 2019, p. 7). Dessa maneira, o professor assume o papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem.

3.1 Espaço maker

Os processos educativos vêm sofrendo mudanças significativas nas últimas décadas, principalmente após o surgimento das novas tecnologias e a popularização da internet, nesse contexto, os educadores precisam estar cada vez mais conectados as novas metodologias de ensino. Mesmo diante de tais avanços tecnológicos o modelo de aula continua predominante oral e escrito, mantendo-se intacto o uso de caderno, caneta e giz. Mesmo usando recursos audiovisuais, o aluno continua recebendo o conteúdo passivamente, Camargo e Daros (2018).

Visto que o perfil dos alunos tem mudado, acompanhando as inovações tecnológicas, a proposta *maker* emerge como um método didático inovador, onde o aluno se torna agente principal no seu processo de ensino e o professor passa a ser o mediador. A expressão “professor mediador” tornou-se comum em ambientes pedagógicos vinculada a relatos de práticas que se distanciam do verdadeiro sentido de mediação ou revelam uma compreensão rasa do conceito, segundo Moran & Bacich (2018). O professor mediador é aquele que transforma suas aulas em um ambiente de descoberta para a construção do conhecimento, propiciando ao aluno autonomia em seu processo formativo e fomentando o pensamento crítico.

“Ao utilizar-se da cultura *maker* no ambiente educativo o educador também se desafia, considerando que ele deve ser um pesquisador nato, pois, precisa ter grande domínio de conhecimentos para gerir aulas nesta proposta de trabalho”, Rodrigues, et. al, (2021, n.p.). Desta forma, o professor precisa estar preparado para fazer a utilização de novas tecnologias e uso dos novos processos educacionais.

A formação docente é um dos fundamentos principais para uma educação de qualidade. Segundo Libâneo (2004), ela se faz necessária para que o professor desenvolva o conhecimento teórico e prático sobre o papel da educação e do educador e sua função social. Ele evidencia que a prática docente deve ser um processo de reflexão, que vai além da transmissão de conteúdo, envolvendo o compromisso de formação integral do estudante.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção será apresentada a análise de dados da pesquisa, realizada por meio de questionário aplicado aos professores da escola, objeto da pesquisa, totalizando o quantitativo de 10 entrevistados, estes foram escolhidos por ser a quantidade de professores que receberam a formação inicial para uso do espaço *maker* e por terem recebido formações continuadas nos últimos dois anos. Os entrevistados possuem a faixa etária de 35 a 50 anos, 50% destes, exercem a atividades docentes entre 6 a 10 anos, com o padrão mínimo de 10% atuando a menos de 3 anos e o máximo de 10% atuando a mais de 16 anos.

Neste sentido, buscamos investigar e compreender se este espaço é utilizado ou não de forma adequada por parte dos educadores, desde a sua implantação em 2022, visa também identificar se há formações continuadas para a utilização do espaço.

Para fim de análise de dados, foram realizados os seguintes questionamentos: Qual o seu nível de satisfação em relação a formação recebida para o uso de espaço *maker* em 2022? Qual seu nível de entendimento sobre a utilização das ferramentas ensinadas na formação? Após a formação em 2022, até o presente momento, com que frequência você usou a sala *maker*? Após a formação inicial em 2022, até o presente momento, quantas formações continuadas sobre o uso da sala *maker* você recebeu? Após a formação você se sente capaz de utilizar as ferramentas que compõe o espaço *maker*?

Gráfico: 01

Fonte: Elaboração própria

Em relação a formação inicial para o uso do espaço *maker*, obtivemos os seguintes resultados: como categoria mais expressiva o nível insatisfeito, totalizando 40% dos entrevistados, seguido por 30% dos entrevistados estarem pouco satisfeitos, 20% estão muito satisfeitos e 10% neutro. Assim, constatou-se um número expressivo de professores que não se sentiram satisfeitos com a formação inicial recebida por algum motivo. Dessa forma fica evidente que a ausência de formações de professores pode contribuir desfavoravelmente para o avanço do uso de tecnologias em sala de aula.

Gráfico: 02

Fonte: Elaboração própria

Para a categoria nível de entendimento das ferramentas ensinadas na formação, utilizamos como parâmetro uma escala de zero a dez. Os dados acima apontam o total de: 30% dos professores responderam que obtiveram o nível seis de entendimento das ferramentas utilizadas, 50% dos entrevistados obtiveram o nível de entendimento igual ou menor que cinco e apenas 20% obtiveram um nível de entendimento entre sete e oito. Quando observamos o gráfico no resultado de 50% dos entrevistados obtiveram o nível de entendimento igual ou menor que cinco, dessa forma, verificou-se que as formações podem deixar lacunas o que resulta no baixo nível entendimento dos professores.

Gráfico: 03

Fonte: Elaboração própria

Em relação as formações continuadas que ocorreram desde a implantação do espaço, até o momento da pesquisa, no segundo semestre de 2024, 50% dos entrevistados responderam que receberam apenas uma formação continuada neste período de dois anos, 30% destes, responderam que não receberam formações continuadas, seguido de 20% que dizem ter recebido duas formações continuadas. O distanciamento das formações continuadas pode revelar-se desfavorável uma vez que as tecnologias estão em constante transformação e tal distanciamento pode contribuir com a desatualização dos professores.

Gráfico: 04

Fonte: Elaboração própria

Perguntados sobre a frequência de uso do espaço desde a sua implantação, que corresponde o período de dois anos, 30% dos entrevistados afirmam terem usado o espaço de seis a oito vezes, 20% usaram de quatro a cinco vezes, 30% usaram somente três vezes e dois entrevistados nunca usaram o espaço após a sua implantação e terem recebido a formação inicial. Observa-se que mesmo havendo formações a frequência de uso do espaço *maker* se mostra com um nível baixo de uso.

Gráfico: 05

Fonte: Elaboração própria

Ao serem perguntados sobre sua capacidade de utilização das ferramentas do espaço *maker*, 50% dos entrevistados se sentem pouco capazes de usarem as ferramentas, 30% responderam que sabem como funciona, mas não sabem como usar e outros 20% não se sentem capazes ou aptos a usarem as ferramentas. O número mais expressivo conta com 50% dos entrevistados se sentem pouco capazes de usarem as ferramentas, o dado revela que mesmo havendo formações (teoria) é necessária a manipulação (prática) para que o professor se sinta apto para fazer o uso de tais ferramentas com segurança e conseqüentemente elaborar uma aula dentro da proposta *maker*.

Pensando na proposta *maker*, que contempla também metodologias de ensino por meio da robótica, a pesquisa TIC na educação realizada no ano de 2023 e publicada no ano de 2024, indica que a oferta de formação sobre linguagem de programação e robótica foi menos citada pelas instituições (16%) entre as temáticas de formação para os professores, com maiores proporções nas escolas de maior porte, como de 501 a mil matrículas (25%) e mais de mil matrículas (37%). [...] evidenciando que tais iniciativas ainda não estavam disseminadas entre as instituições de Ensino Fundamental e Médio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo de caso teve como objetivo investigar o uso da sala *maker*, buscando entender como se deu o processo formativo para uso da tal, investigou também o nível de

compreensão que os docentes tiveram sobre as ferramentas apresentadas na ocasião e a frequência de uso do espaço após receberem a formação.

Diante dos resultados obtidos após a aplicação do questionário de pesquisa, notou-se que uma parte expressiva dos docentes não se sentiram satisfeitos com a formação recebida, tendo o nível de compreensão de uso das ferramentas igual ou abaixo de 6, utilizando-se uma escala de zero a dez. Constatou-se também um nível baixo de utilização do espaço nos últimos dois anos. Já em relação as formações continuadas para manter o uso efetivo do espaço, contatou-se que os docentes receberam menos de duas formações nesse período ou nem uma formação. Para o uso das ferramentas do espaço, pelo menos metade dos professores não se sentem totalmente capaz de usá-las, respondendo como padrão saber como funciona e talvez, se mexerem nas ferramentas, façam com que elas funcionem.

Ao analisar os dados coletados na entrevista, nota-se que houve poucos processos formativos para o uso do espaço *maker*. A formação melhora os rendimentos e aumentam o seu poder/autonomia do profissional. (GINSBURG ,1990). É importante que o Governo do Estado do Amazonas e a Secretaria de Educação do Estado, desenvolva mais processos formativos para esta área, afim de proporcionar o uso efetivo do espaço, de forma que o que os professores capacitados tenham maior entendimento sobre as ferramentas e que se sintam capaz de utilizá-las de forma que aproveitem ao máximo tudo que elas podem proporcionar ao processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BRAGA DE PAULA, B.; DE OLIVEIRA, T.; BERTINI MARTINS, C. Análise do Uso da Cultura Maker em Contextos Educacionais: Revisão Sistemática da Literatura. **Revista Novas Tecnologias na Educação**, Porto Alegre, v. 17, n. 3, p. 447–457, 2019. DOI: 10.22456/1679-1916.99528. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/99528>>. Acesso em: 19 nov. 2024.

CARMARGO, Fausto. DAROS, Thuinie. **A sala de aula inovadora [recurso eletrônico]: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo**. Editora Penso. Porto Alegre, 2018. e-PUB.

GINSBURG, Mark. "El proceso de trabajo y la acción política de los educadores: Un análisis comparado". **Revista de Educación, nº extraordinário** "Los usos de la comparación en Ciencias Sociales y en Educación", 1990, pp. 315-345. Disponível em:

<<https://www.educacionfpydeportes.gob.es/dam/jcr:b31c5b37-0aa5-40ad-8dab-b9a8d4b3f32e/re199010-pdf.pdf>>, acesso em: 21 nov. 2024

LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. São Paulo: Cortez, 2004.

MORAN, José Manuel. BACICH, Lilian. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora**. Editora Papirus, São Paulo, 2018.

MORAN, José Manuel. **Metodologias Ativas de Bolso: como os alunos podem aprender de forma ativa, simplificada e profunda**. Editora Brasil, São Paulo, 2019.

PESQUISA sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: **TIC Educação 2023 [livro eletrônico]** = Survey on the use of information and communication technologies in Brazilian schools: ICT in Education 2023 / [editor] Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. -- 1. ed. -- São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/2/20241119194257/tic_educacao_2023_livro_completo.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2024

Plataforma Saber Mais, Projeto Fazer para Aprender, s.d, Disponível em: <<https://www.sabermais.am.gov.br/pagina/projeto-fazer-para-aprender-1>>. Acessado em: 19 nov. 2024.

RODRIGUES, Greice Provesi Paes; PALHANO, Milena; VIECELI, Geraldo. O uso da cultura maker no ambiente escolar. **Revista Educação Pública**, v. 21, nº 33, 31 de agosto de 2021. Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/33/o-uso-da-cultura-maker-no-ambiente-escolar>>. Acessado em: 18 nov. 2024